

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 3
ISSUE 2

2023

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

3-JILD, 2-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-3, НОМЕР-2

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-3, ISSUE-2

TOSHKENT - 2023

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2023-2>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Muhammadiyev Ahadjon
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)
Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)
Набиулина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)
Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Мухаммадиев Ахаджон
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)
Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)
Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)
Халмуратов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)
Эшкобил Шукур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)
Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)
Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)
Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)
Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)
Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)
Джураев Шокирджон
д.ф.-м. н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)
Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Нодира Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Gulal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhammadiyev Akhadjon**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badia**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

ALISHER NAVOIYNING 582 YILLIK YUBILEYIGA BAG'ISHLANADI

Buyuk shoir va mutafakkir, atoqli davlat va jamoat arbobi Alisher Navoiyning bebaho ijodiy-ilmiy merosi nafaqat xalqimiz, balki jahon adabiyoti tarixida, milliy madaniyatimiz va adabiy-estetik tafakkurimiz rivojida alohida o'rin tutadi. Ulug' shoir o'zining she'riy va nasriy asarlarida yuksak umuminsoniy g'oyalarni, ona tilimizning beqiyos so'z boyligi va cheksiz ifoda imkoniyatlarini butun jozibasi va latofati bilan namoyon etib, yer yuzidagi millionlab kitobxonlar qalbidan munosib va mustahkam o'rin egalladi.

**O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

ПОСВЯЩАЕТСЯ 582 ЛЕТНОМУ ЮБИЛЕЮ АЛИШЕРА НАВОИ

Бесценное творческое и научное наследие великого поэта и мыслителя, известного государственного и общественного деятеля Алишера Навои играет важную роль в истории не только отечественной, но и мировой литературы, развитии национальной культуры и литературно-эстетического мышления. В своих лирических и прозаических произведениях великий поэт, воспевая высокие общечеловеческие идеи, демонстрировал богатый лексический запас и выразительные средства родного языка, благодаря чему занял достойное место в сердцах миллионов читателей по всему миру.

**Президент Республики Узбекистан
Шавкат Миромонович Мирзиёев**

DEDICATED TO THE 582nd ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF ALISHER NAVOI

The invaluable creative and scientific heritage of the great poet and thinker, famous statesman and public figure Alisher Navoi has a special place not only in the history of our people, but also in the history of world literature, the development of our national culture and literary and aesthetic thinking. The great poet, in his poetic and prose works, with his whole charm and grace, has taken a worthy place in the hearts of millions of readers around the world, expressing the high universal ideas, the incomparable richness of words and the infinite possibilities of expression of our native language.

**President of the Republic of Uzbekistan
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

AZIZ MUSHTARIY!

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro'g'risida"gi PQ-4865-son Qarorida "Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g'oyalarning jahon tamaddunida tutgan o'rnini hamda o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug' shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ'ib etish..." lozimligi alohida ta'kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta'sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg'or texnologiyalari, nazariiy g'oyalari hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g'oyalari jahonda targ'ib qilish va qo'llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta'asis etildi.

"Alisher Navoiy" deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o'rni va adabiy ta'sir masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilarni o'z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева "О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои" особо отмечается "огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя..."

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале "Алишер Навои" отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества литература Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally "

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

NAVOIY VA JAHON ADABIYOTI

1. **Osman Fikri Sertkaya**
ALİ ŞİR NEVÂ'Î'NİN TÜRK DÜNYASINA TESİRİ.....10
2. **Афтондил Эркинов**
ЎЗБЕКИСТОНЛИК РОМАН-ГЕРМАН ФИЛОЛОГИЯСИ МУТАХАССИСЛАРИ –
ХОРИЖИЙ НАВОИЙШУНОСЛИК ИЛК ТАДҚИҚОТЧИЛАРИ.....16
3. **Zebo Yaxshiyeva**
NAVOIY VA INGLIZ ADIBLARI IJODIDA AMIR TEMUR OBRAZI TALQINLARI.....25

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

4. **Usmon Qobilov**
ALISHER NAVOIY “BADOYI’ UL-BIDOYA” DEVONIDA NUBUVVAT MASALASI VA
MASIH OBRAZI TALQINI.....30
5. **Jumagul Suvonova**
ABADIYATNING BESH DOVONI41
6. **Abdurayim Turobov**
KIM MUHABBAT BIRLA TUZGAYLAR NAVO (“LISON UT-TAYR” TAHLILI
MISOLIDA).....49

MA’RIFAT YOG’DUSI

7. **Ahadjon Muhammadiyev**
NAVOIY MA’RIFATINI ANGLASH.....57
8. **Toji Norov**
ALISHER NAVOIY IJODIDA BORLIQ MASALASINING FALSAFIY TALQINI.....66

NAVOIY POETIKASI

9. **Dilnoza Buronova**
MUMTOZ ADABIYOTDA BADIY USLUBNING NAMOYON BO’LISHI.....91

ASLIYAT UMMONI

10. **Saidbek Boltaboyev**
O’G’UZ YURTLARIDA YOZILGAN NAVOIY LUG’ATLARI VA NAVOIY
ASARLARINING O’G’UZCHAGA O’GIRILISHI.....97
11. **Mariya Sabtelni**
XVI ASRNING BOSHIDA MARKAZIY OSIYODA SAN’AT VA SIYOSAT. Ingliz tilidan
Gulandom Yo’ldosheva tarjimasini.....110

ILM, OLAM VA OLIM

12. **Akbarxon Asrorov, Mardon Boltayev**
UBAYDULLOH XOJA AHRORI VALI HAZRATLARI AKADEMIK BOTIRXON
VALIXO’JAYEV TALQINIDA.....117

13. **Dilshoda Hasanova**
AKADEMIK BOTIRXON VALIXO‘JAYEVNING XAMSACHILIK AN‘ANASI VA NAVOIY “XAMSA”SIGA DOIR QARASHLARI TAHLILI.....122
14. **Гулабза Қаршиева**
АЛИШЕР НАВОЙНИНГ “ҲАЙРАТ УЛ-АБРОР” ДОСТОНИ ҒОЯЛАРИНИНГ МИНИАТЮРА АСАРЛАРИДАГИ ТАЛҚИНИ (ШАҲЗОДА БАДИУЗЗАМОН ҚЎЛЁЗМАСИ МИСОЛИДА).....131

NAVOIY VA TA‘LIM-TARBIYA MASALALARI

15. **Насиба Очилова, Шоира Темирова**
СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА АЛИШЕРА НАВОЙ: КАК ЕГО ИДЕИ И ЦЕННОСТИ МОГУТ БЫТЬ АКТУАЛЬНЫМИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА.....146

RETRO

16. **Ibrohim Haqqulov**
SOQIYNOMA – HAYOT VA SHODLIK MANZUMASI.....151

Jumagul SUVONOVA,
filologiya fanlari nomzodi, dotsent
Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat
universiteti, Samarqand, O‘zbekiston
E-mail: Jumagul-Suvonova@rambler.ru

ABADIYATNING BESH DOVONI

For citation: Jumagul Suvonova. THE FIVE PASSAGES OF ETERNITY. Alisher Navoi. 2023, vol. 3, issue 2, pp.41-48

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8399792>

ANNOTATSIYA

Muallif ushbu maqolada taniqli publitsist, yozuvchi, shoir va jamoat arbobi Ismat Kuchievning “Ulug‘lar chorbog‘i” nomli kitobiga to‘xtalib, “Abadiyatning besh dovoni” deb nomlangan hamda Hazrat Mir Alisher Navoiy hayoti va ijodiga bag‘ishlangan dostonga o‘z ilmiy qarashlarini bildiradi. Dostondagi voqealarni bugun bilan uyg‘unlashtirgan shoir ruhiyati va ichki kechinmalari haqida fikr yuritadi. Shuningdek, ijodiy an‘anaga aylangan avlod tarbiyasi, bobomeros tushunchalar, tarixni o‘rganish va to‘g‘ri talqin qilish, muqaddas Vatan tuyg‘usi, uning muhabbati, hududiy va tarixiy yuksalishi masalalari haqida mulohaza qiladi. Zero, bunday masalalar hozirgi adabiy jarayon oldida turgan eng dolzarb hamda asosiy muammolardan biridir. Shuning uchun ham bunday mavzular tahliliga yondashuv, uning xususiy hollarini ochib berish, maqola oldiga qo‘yilgan asosiy maqsadlardan hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: Abadiyat, adolat, ajdodlar, arbob, bobomeros, doston, daho, ilm, ishq, millat, e’tiqod, ulg‘ayish, uyg‘unlik, til, xalq, Hazrat, faylasuf, g‘oya, Xamsa, qasida,

Jumagul SUVONOVA,
Candidate of philological sciences,
Associate Professor of Samarkand State
University named after Sharof Rashidov,
Samarkand, Uzbekistan E-mail:
Jumagul-Suvonova@rambler.ru

THE FIVE PASSAGES OF ETERNITY

ANNOTATION

In this article, the author refers to the book "Uluglar Charbogi" by the well-known publicist, writer, poet and public figure Ismat Kuchiev, "Five Passes of Eternity" and to the epic dedicated to the life and work of Hazrat Mir Alisher Navoi expresses his scientific views. Combining the events of the epic with today, the poet reflects on his psyche and inner experiences. He also reflects on the issues of raising the generation that has become a creative tradition, ancestral concepts, studying and correct interpretation of history, the feeling of the sacred Motherland, its love,

territorial and historical rise. After all, such issues are one of the most urgent and main problems facing the current literary process. Therefore, the approach to the analysis of such topics, revealing its special cases, is one of the main goals of the article.

Key words: Eternity, justice, ancestors, figure, grandfather, epic, genius, knowledge, love, nation, faith, growth, harmony, language, people, Hazrat, philosopher, idea, Khamsa, ode.

Жумагуль СУВОНОВА,

кандидат филологических наук, доцент
Самаркандского государственного
университета имени Шарофа Рашидова,
Самарканд, Узбекистан
E-mail: JumagulSuvonova@rambler.ru

ПЯТЬ ШАГОВ В ВЕЧНОСТЬ

АННОТАЦИЯ

В данной статье автор ссылается на книгу «Улуглар Чорбоги» известного публициста, писателя, поэта и общественного деятеля Исмата Кучиева и высказывает свои научные взгляды на поэму «Пять шагов в вечность», посвященную жизни и творчеству Алишера Навои. Соединяя события поэмы с сегодняшним днем, поэт размышляет о своей душе и внутренних переживаниях. Он также размышляет о вопросах воспитания поколения, ставшего творческой традицией, родовых концепций, изучения и правильной интерпретации истории, чувства священной Родины, ее любви, территориального и исторического подъема. Подобные вопросы являются одной из самых актуальных и главных проблем, стоящих перед современным литературным процессом. Поэтому подход к анализу такой темы, выявление ее частных случаев, является одной из основных целей статьи.

Ключевые слова: вечность, справедливость, предки, фигура эпос, гений, знание, любовь, нация, вера, рост, гармония, язык, народ, Хазрат, философ, идея, Хамса, касыда.

Har bir davrning o'z ma'rifati, o'z yutuqlari, o'z ehtiyoji va o'z imkoniyatlari bo'ladi. Biz nazar tashlayotgan asar birinchidan; o'z davrining ma'naviy ehtiyoji bo'lsa, ikkinchidan; o'z mamlakati insonlarining talab va istaklari, imkoniyatlari isboti sifatida vujudga kelgandir. Bugun yaratilayotgan har bir ijod namunasi erta avlodlarimiz uchun tarixiy manba sifatida tilga kirishi, ilm-u fan taraqqiyotiga munosib xizmat qilishi, tarixni to'g'ri talqin va tahlil qilishi lozim bo'ladi. Shu o'rinda publitsist, shoir, yozuvchi, jamoat arbobi Ismat Kuchievning "Abadiyatning besh dovoni" nomi bilan chop etilgan dostoni ham o'ziga yarasha qimmatga ega fikrlarni qamrab olgan.

Ushbu doston muallif ta'kidlaganidek, Hazrat Mir Alisher Navoiyga qasida sifatida yozilgan bo'lsa-da, aslida bizningcha, u o'ziga xos tarzda ifoda, yo'nalish, maqsad va xulosa tarzida tizimlashtirilgan. To'g'ri, Navoiy dahosiga yuzlanish, uni ifoda etish, undan saboq chiqarish, uni o'rganish va o'rgatish masalasi hamma zamonlarda ham o'ziga yarasha ahamiyat kasb etgan va dolzarb masala bo'lib kelgan. Biroq, I.Ko'chiev bu kitobning "Abadiyatning besh dovoni" deb qismlarga ajratib nomlar ekan, unga ulkan bir ma'no mujassamlashtiradi. Aslida, shu bilan birga bu besh dovonda muallif o'z fikri va kechinmalarini Hazrat Navoiy hayoti va ijodi bilan uyg'unlashtirilgan holda maqsadli, rejali asosda vujudga keltirilishi yoki namoyon etilishi yorqin ifodalangan. Bu reja qilinayotgan ishning ahamiyatini yanada oshirishga xizmat qildirilgan. Asar mazmunini ham yanada yaqqolroq ochib bergan. Garchi Alisher Navoiy haqida yozilgan qator romanlar, qissalar, dramalarda uning hayoti va ijod namunalari to'la ifodalangan bo'lsa-da, bu asar o'ziga xos tarzda Navoiy ruhi bilan uyg'unlashtirilgan holda davr ziddiyatlari, yurtning ma'naviy-iqtisodiy ahvoli, xalqning muammolari, Vatanga muhabbat, ilm-u fan ravnaqiga hissa qo'shish kabi tushunchalarni namoyon etadi.

Tarixga yuzlanish, tarixiy voqealardan jiddiy umumlashmalar chiqarish aksariyat ijodkorlar asarlarida ko'zga yaqqol tashlanib turadi. Ismat Ko'chiev ijodida esa bu hodisa o'ziga xos tarzda

bugun bilan uyg'unlashtirilib, lirik tuyg'ular asosida ruhiy kechinmalar orqali ifodalanadi. Shoir bu hodisani besh dovonda qismlarga ajratib nomlaydi va o'rganishlar asosida o'rgatadi. Muallif buyuk siymo asarlariga murojaat qilar ekan, ulardan bir necha ma'noda, birinchidan: o'z asarlarini sayqallash, o'qimishli qilish maqsadida; ikkinchidan: u orqali avlodlarga saboq berish, umumiy umumlashmalar chiqarish maqsadida; uchinchidan: buyuk siymo yaratgan asarlar zalvori naqadar kuchli ekani va biz unga yaqinroq borishimiz, Navoiy qarashlari, falsafiy mushohadalaridan bahramand bo'lishimizga undaydi. Zotan, biz har qancha e'tiroz bildirmaylik, Hazrat Navoiy merosidan yiroqlashmaslikka va undan uzilib qolmaslikka harakat qildik. Negaki, u ilm-u fan homiysi, avlod tarbiyasi, millat ma'naviyati yo'lida ijod qilgan saxovatpesha davlat arbobi ekanligi hech birimizga sir emas. Uni zamondoshlari o'z asarlarida "Shams ul-millat", ya'ni millat quyoshi deb ulug'lashgan.

Filologiya fanlari doktori davlat mukofoti sohibi Shuhrat Sirojiddinov shunday deydi: "Alisher Navoiy Sharq adabiyotining deyarli 18 janrida to'liq ijod etgan, jami she'riy satrlari 100 000 dan ortiq bo'lib, bunday sermahsul shoir jahon adabiyoti tarixida kamdan-kam uchraydi. Mutafakkir asarlarida adl-u insof, sabr-qanoat, karam-saxovat, mehr-muruvvat qanchalik ulug'lansa, kibr-havo, ta'ma va manmanlik bilan bog'liq qator illatlar qattiq qoralanadi".

Darhaqiqat, shunday buyuk shaxs ijodi muallifimiz Ismat Kuchievni maftun etmasligi, befarq qoldirishi mumkin emas edi. Bu asar ana shunday tuyg'ular ta'sirida vujudga keldi. Muallif o'z xizmatlarini yurtiga, xalqiga shu asnoda tuhfa etishni niyat qildi va bel bog'ladi.

Dostonning "Ulg'ayish" deb nomlangan ilk dovonida muallifning o'zi ham ruhan shoir bilan birga ulg'ayadi, kamolga etadi. Shoir hayotini, uning orzularini ifodalalar ekan, o'zi ham orzu qiladi, u bilan birga yashaydi. O'z yurti, zahmatkash xalqi, o'z ona tili – turkiy til haqida qayg'uradi:

Ne ajab, go'dakning murg'ak qalbida,
Qanot yozdi orzu-she'rga ishtiyoq.
Zero, taronalar, g'azal kuy-bayot
Ohanglari ila masrur hammayoq [Kuchiyev 2021: 21].

Ushbu satrlar orqali ifodalangan bolalik shodliklari, she'rga shaydolik zavq-u hayajoni Vatan istiqboli, xalqining dardi bilan qorishib ketadi. U bolalikdanoq tilimiz ravnaqi haqida o'ylay boshlaydi. Bu fikrni ushbu satrlar yaqqol ifodalab beradi:

Ko'cha-kuyda suhbat turfa zabonda,
Fors-u arab, turkiy har-har zamonda.
Kamsitilgan edi ona tilimiz,
Iztirob chekardi o'ksik dilimiz [Kuchiyev 2021: 21].

Bola tafakkuri bilan katta ishlarni anglash, ular haqida mulohaza yuritish, ularga yechim qidirish bolakay Navoiyga og'irlik qilardi. Bu davrda u bolalarcha beg'ubor tabiat bilan suhbatlashishni, gullar, qushlar-u daraxtlarga oshno bo'lishni, she'riyat zavqi bilan yashashni istardi. Lekin buning o'rniga u kamsitilgan ona tili haqida mamlakatdek katta tushuncha, uning tinchligi, saltanatdek ulug' martaba, ig'vo-bo'htonlardek illatlar ularni yengishda yechim bo'ladigan iymon-e'tiqod haqida o'ylardi. Quyidagi satrlarda fikrimizning isbotini ko'ramiz:

Fitna-ig'vo buzar saltanatlarni,
Urishtirib totuv mamlakatlarni.
Ig'vo-bo'htonlardan qolasiz omon,
Gar mustahkam bo'lsa, e'tiqod, iymon [Kuchiyev 2021: 26].

Shoir hayoti uning ijod olamiga kirib borar ekanmiz, beixtiyor muallif ruhi bilan to'qnash kelamiz va uning ruhiyatiga yaqinlashamiz. U ruhan shoir fikrini ifoda etish orqali bugungi kun yosh avlod hayotiga nazar tashlaydi va ba'zi illatlarni fosh etish va ularning tuzatish chorasini qidiradi. Bu chora esa faqat va faqat ilmda ekanini shoir obrazi orqali bayon etadi:

Jumboqlar sirlarin aylagancha fosh,
Alisher kitobdan ko'tarmasdi bosh.
O'qirdi Nizomiy, Xisrav, Jomiyni
Muntazam orttirib ong-maoniyni [Kuchiyev 2021: 28].

Muallif Hazrat Navoiy obrazini yaratar ekan, uning ijodiga g'oyibona ijobiy bir chiziq tortib, bu chiziqni uning ilm-u ma'rifatni ulug'lab ilgari surgan fikrlari orqali belgilab boradi. Dostonda asl g'oya ham ilm-u ma'rifat, til taraqqiyoti, adolat va insonparvarlikka asoslantirilgan. Ammo bu tamoyillarni avlod ishtiroki, millat ma'naviyatisiz takomillashtirib bo'lmagani aniq haqiqat bo'lganidek, Hazrat Navoiy dahosi uchun ham aniq haqiqat edi. Shuning uchun ham muallif o'z fikrini ushbu satrlarda namoyon etadi:

Ammo ko'z oldingda yorug' bu olam,
Razolat mulkiga aylanar goho.
Yoshlarda loqaydlik vujudga kelib,
Ular jaholatga bo'lar muhtalo.
Ajdodlar merosin unutib mutloq,
Xayoliy kelajak nuriga mushtoq.
O'z o'tmishin sira etmasdan pisand,
Unga malomatlar qilish bilan band [Kuchiyev 2021: 29].

Ushbu satrlar orqali muallif shoir fikrini namoyon etar ekan, hamma zamonlarda bo'lgani kabi bugun ham ba'zi yoshlarda xomxayollik, nopisandlik, loqaydlik, manmanlik, o'tmishga, bobolar ruhiga hurmatsizlik ruhi namoyon ekanligi. Bunday holatlar insonni jaholat sari etaklashini, ezgulikka erishish uchun esa faqat ilmga tayanishni ochiq aytadi. Ushbu fikr quyidagi misralarda shunday namoyon bo'ladi:

“Ko'rar ko'zlarning nuri ilm birlan,
Ko'ngillarning sururi ilm birlan”.
O'z tarixin teran anglagan odam,
Saodatga noil har ikki olam.
Ajdodlarning ruhi yelkamiz osha,
Har bir yumushimiz qilar tomosha.
Bobolar nigohi bizni kuzatib,
Hayot tarzimizga boqib turibdi.
Ezgu, savob ishlar qilgan onimiz,
Shodon elkamizga qoqib turibdi [Kuchiyev 2021: 31].

Asarning yuqoridagi ikki satriga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Hamza Hakimzoda Niyoziyning qalamiga mansub “Ilm ista” nomli she'ridan olingan bu bayt, hammamizga tanish ilmni ulug'lovchi shoh satrlardir. Muallif tomonidan bu fikrni tasdiqlash omili sifatida xizmat qiluvchi vosita bo'lib qolmay, shu bilan birga ham unga asarning gultoji sifatida murojaat qiladi ham maqsadni ilgari surish halqasi sifatida mas'uliyat yuklaydi. Bu bilan muallif ilmi inson o'z tarixiga, yurti va xalqining o'tmishiga, ajdodlar tomonidan qilingan har bir ezgu ishga nisbatan hurmat bilan qarashi, ularga munosib bo'lishi, hayotda ulug' maqsadlar bilan yashashiga urg'u beradi. O'shanda inson ikki dunyo saodatiga erishishi, bobolar ruhi ham bizdan shod bo'lishi, ular oldida yuzimiz ham yorug' bo'lishi haqida fikr yuritadi.

Faylasuf shoirning xalqiga muhabbati haqida to'xtalar ekan, doston muallifi Ismat Kuchiev yana yuqoridagi usuldan foydalanadi.

Ulug' zot xalqiga xizmat qilardi,
Faqir etimlarga rag'bat qilardi.
Derdi: “Naf'ing agar xalqqa beshak durur,
Bilki, bu naf' o'zingga ko'prak durur” [Kuchiyev 2021: 32].

Vafo-sadoqat, kamtarinlik, odob-axloq, mehr-u muruvvat borasida nihoyatda komil bo'lgan ustoz Mir Alisher Navoiy dahosi ijodiga qo'l urar ekan, muallif o'zining bu boradagi imkoniyatlarini ham chamalar edi. Hazratning barcha qilgan ezgu ishlari xalqiga mehr-u muhabbati, shogirdlariga qilgan xizmatlari, yaratgan qurilish inshootlari, qoldirgan yuksak adabiy, madaniy-ma'rifiy merosi hayotda munosib o'rin oldi. Xalq uni sevib, ardoqlaydi. Nomi abadiy tillarda doston bo'ldi. Bu bekorga emas, albatta. Hazrat Navoiy tarixda hech qachon sodir bo'lmagan hayotni yashadi. O'z rohati, muhabbati va hayotini xalqiga baxshida qildi. Buning evaziga abadiy hayotga erishdi, mangulikka dahldor bo'ldi. “Bu naf' o'zingga ko'prakdurur” deganda Hazrat ham shularni nazarda

tutgan bo'lsa ajab emas. Shularni mulohaza qilar ekan muallif dostonida hayotning asosi bo'lgan zamin hamda uning gultoji inson tushunchasiga to'xtaladi.

Zamin saodati ko'k bilan mudom,
Aloqa uzilsa hayot ham tamom.
Dahshat va to'fonlar bosib dunyoni,
Odamzod unitib qo'yar ziyoni.
Oliy turmush tarzin tayanchi zamin,
Orzu armonlarning suyanchi zamin [Kuchiyev 2021: 35].

Yuqoridagi satrlarda muallif zaminni ulug'lar ekan, tiriklik asosi – non ekani va uni yaratuvchi zot inson ekaniga urg'u beradi. Zotan suvni boshqarib, yerga ishlov berib, bug'doyni undirib, nonni yaratgan, hayotning mazmuni va gultoji – insondir. Bunga hech birimizning shubhamiz yo'q, albatta. Shul sabab uni qadrlash lozim degan g'oyani ilgari suradi muallif. Uning mehnatisiz sulton ham g'ulom ham yashay olmasligini uqtiradi. Hazrat Mir Alisher Navoiy esa xuddi ana shunday shaxs edi. U hamisha insonni qadrlar, uni hurmat qilar, unga ko'maklashib yashardi. U mehnatkash, fidoiy, insonparvar, yuragi Vatan va xalqi manfaatlari yo'lida yonib yashayotgan o'smir, yigitlik chog'idayoq turkiy til rivoji haqida o'ylay boshlaydi.

Shoir imkonlari cheklangan holda,
Hali yurilmagan tor, siqiq yo'lda.
Turkiy til qudratin namoyish qildi,
G'alaba sorig'a farmoyish qildi [Kuchiyev 2021].

Garchi Xisrav Dehlaviy va Nizomiy Ganjaviiy o'z "Xamsa"larini eron va forsiyda bitishgan bo'lsa-da, Hazrat Navoiy uni turkiyda bitib, o'z tili qudratini namoyish qildi. Muallif dostonida bu hodisani qalamga olar ekan, uning shoir tomonidan qay darajada yuqori pafos bilan kuylanganini e'tirof etadi. Va o'z fikrini shunday ifodalaydi:

Navoiy nazmida turkiy takallum,
Gurkirab avj oldi bo'yu-bastiga.
Xulosa shul erur baholash uchun
Unutmang qarashni baland-pastiga.
To hanuz hech kimga nasib etmagan,
Nazmiy javohirlar tuzmoqni bundoq.
G'azal bo'stonidan iforli gullar,
Hazrat Navoiydek uzmoqni bundoq [Kuchiyev 2021].

Muallif bu buyuk siymo obrazini yaratar ekan, o'ziga ham zimdan nazar tashlaydi. Uning ijodi, iztiroblari va ilhomi haqida fikr yuritib, bugunning muammolari, internet va uning imkoniyatlari, tugmachani bosib, ko'z o'ngingizda namoyon bo'ladigan jonsiz tiriklik haqida so'z yuritadi. Ham shoirning yana til va uning ravnaqiga qo'shgan hissasini shunday tarannum etadi:

Millatning dardini bitardi ul zot,
Tilga ulug'likni tutardi ul zot...
Haqorat chohidan osmon falakka,
Tilimiz sha'nini ko'tardi ul zot [Kuchiyev 2021].

Muallif dostonida alloma yozgan asarlar haqida to'xtalar ekan, uning hamma qatori oddiy tuyg'ular, rashk, ko'z yoshi, xiyonat, xunrezlik kabi mavzularda emas, xalqning dardi, tilimiz ravnaqi sahovat, insonparvarlik kabi ulkan muammolarni mavzu qilib olishini ta'kidlab o'tadi. Dostonlarida ham "Oliy ishq" haqida yozishini aytadi. Bu o'z o'rnida shoirning tafakkuri, uning katta qalbi, olamshumul ishlarni qalamga olganidan dalolat berib turadi. Zotan, "Xamsa"dek asarni yaratish uchun qancha unutilgan so'zlarni qalamga olish, qancha so'zlarga yangi ma'no-mazmun baxsh etish, tashbeh-iboralar, hikmat va maqollarni qo'llash lozim bo'lardi.

Dostonida o'rni bilan xalq maqollari, naql va iboralardan ham unumli foydalaniladi. Bu muallifning keng qamrovli fikr yuritishining asoslab turadi. Misol uchun:

Chidolmasang, burningni tishla,
Deyilgan naql bor, unutmama, jigar!
Aql-u farosating etagin ushla,

Osmonga tupursang yuzingga tushar [Kuchiyev 2021].

Yuqorida qo'llangan naql va iboralar uzoq o'tmishning xalq og'zaki ijodi durdonalari sifatida ham hammamizga ma'lum. Biroq undan o'rinli foydalanish muallif mahoratining mahsuli sifatida ko'zga yaqqol tashlanadi. Yana bir o'rinda shunday deydi:

Derlar **qolgan ishga qor yog'ar** doim,
Ko'chat ek, bo'lsa-da qiyomat qoyim!..
Har tirik insonga har on g'animat,
Har onning qadri-chun inson g'animat.
Vaqti g'animatning qadriga etgin,
O'zingdan yaxshi nom qoldirib ketgin [Kuchiyev 2021].

Qolgan ishga qor yog'ar iborasi ham xalqimiz tilida yod bo'lib ketgan naqlardan hisoblanadi. Bu jumla yozilayotgan she'riy matnni mazmunini kuchaytirish uchun xizmat qiladi. Biroq shoir jumlaning zimmasiga bu vazifani yuklash bilan birga, fikrni davom ettirish uchun asosiy vosita sifatida ham vazifa yuklaydi. Endi u ham kuchaytiruvchi ham davom ettiruvchi va ham boshlovchi satr sifatida vazifa bajaradi. Bunday misollar dostonida ko'p uchraydi. Lekin hammasida ham muallif ularni doston takomili uchun xizmat qildiradi. Bu bilan asar ta'sirchanligini oshirish bilan birga uni muxlislar e'tiboriga manzur qilish uchun harakat qiladi.

Dostonida ilmni ulug'langan o'rinlar juda ko'p. Misol uchun:

Ilm-u fan qudrati quroldan zo'rroq,
Kerak bo'lsa homiy ustoz g'amxo'rroq.
Nochor vaziyatda nojot ilmdan,
Ma'mur va farovon hayot ilmdan [Kuchiyev 2021: 176].

Yoki:

Ilm nuri bilan munavvar jahon,
Ilmsiz jamiyat qorong'u zindon.
Ilm egallashga baxsh et o'zingni,
Bilim bezab tursin aytgan so'zingni [Kuchiyev 2021: 178].

Muallif dostonida ilmu ma'rifatni ulug'lar ekan, hayotdagi barcha yutuqlar ilmdan ekanligini ta'kidlaydi. Olimlar, hunarmandlar, san'at ahli, boringki barcha insonlar jamiyatning ilg'or kuchlari istiqbolni yaratishda hissa qo'shadilar. Ular yaratuvchilik ishlarida teran tafakkur, ilm-u ma'rifat bilan ishtirok etishlari lozimligi haqida fikr yuritadi. Shoir dostonida kechinmalarini ifoda etar ekan, ba'zan ruhiy talvasaga tushadi. Kutilmagan qarorlar qabul qiladi. Ketma-ket savollar tug'iladi:

Hokimiyat nedur? Qanotmi, kishan?
Unga bu qudratni kim berdi ekan?
So'zni qurol qilgan Navoiy haqmi?
Zulm ustunligi yo muhaqqaqmi?
Boshqarmoq mutlaqo zo'rlarga xosmi?
Bu ishni qulning ham qilgani rostmi?
Hukmdor cho'ponmi, itmi, bo'rimi?
Muqarrar zahmatkash elning sho'rimi? [Kuchiyev 2021:192]

Ushbu parchada shoir ruhiyati, uning doimiy hayotiy ziddiyatlar bilan to'qnashuvlari, uni qiynayotgan o'y-fikrlar, adolatsizlik va haqsizliklar javob istab otilib chiqadi. Hokimiyatning kuchi, uning kirdikorlari, hukumdorning shaxsi, xalqning zahmatlari ketma-ket savollarga aylanib, shoir ruhiyatini junbushga keltiradi. Ushbu savollarni berish asnosida o'zini qiynayotgan muammolarga javob qidiradi. Bugunga qadar kuchini yo'qotmagan to'rachilikka, xalqning qiyinchiliklariga, ziddiyatlariga beparvo bo'lgan hokimliklarga nafratini yashirolmaydi. Ularning dardiga malham istaydi. Vatan tinchligi, obodligi uchun harakatga, urushga, nohaqliklarga qarshi kurashib yashashga chorlaydi va bu istaklarni quyidagicha ifodalayli:

Saqlab qolmoq uchun ro'yi zaminni,
Qonli urushlarning qabohatidan.
Tinchlik madhlarini tinglasin odam,
Zavq-u shavq olsinlar halovatidan.

Harbiylar zabardast yelkalaridan,
Sovut, qalqonlarin olib tashlasin.
Ularning bunyodkor mehnatlaridan
Tinch, osuda hayot gullab yashnasin [Kuchiyev 2021].

Darhaqiqat, bizning eng katta boyligimiz tinchligimizdir. Bu tushuncha hamma zamonlarda ham qimmatini yo‘qotmay, dolzarb bo‘lib kelgan. Ismat Kuchiev shunga ishora qilar ekan, insonning tinchlik qo‘shig‘ini kuylashi, tinch, osuda hayotda yashashi, zavq-u shavq halovatidan bahra olishi tarafdori ekanini e‘tirof etadi. Shu bilan birga uni qo‘riqlash, Vatanni obod qilish harakatiga chorlaydi. Ana shunday yurtda adolat hukm suradi, mehnatkash xalq nohaqlik, qabohat va riyolardan azob chekmaydi deydi.

Dostonda ba‘zi kamchiliklar ham mavjud bo‘lib, ayrim o‘rinlarda mantiqiy g‘alizliklarga to‘qnash kelsak, ayrim o‘rinlarda nojoiz qo‘llangan g‘aliz so‘zlarga yoki satrlarga to‘qnash kelamiz. Bundan tashqari dostonning yozilish uslubida mavjud bo‘lgan ayrim buzilishlar borki, ular turoq, vaznlarning ketma-ket buzilishlari, ritm va ohangning nomutanosibliklari bilan ko‘zga tashlanib turadi. Biroq biz bu asarning kamchiliklarini qidirish uchun emas, uning tilimiz va ilm-u fanimiz hamda ma‘naviy-ma‘rifiy boradagi yutuqlarimizga xayrixoh jihatlarini inobatga olib va bu borada aytilgan arzigulik fikrlarni nazarda tutib ushbu maqolani yozishga jazm qildik. Muallif aytganidek:

Zotan, zalvorlidir bunday mashg‘ulot,
Bir qarashda oddiy ishdek tuyular.
Ammo bu masala o‘ta murakkab,
Nozik zargarona mas‘uliyatdir.
Ikki qalb sadosin jo‘r ohang etib,
Mushtariyga bermak ezgu niyatdir [Kuchiyev 2021].

Ismat Kuchiev ulug‘ maqsad yo‘lida Hazrat bilan hamohang tarzda, bu og‘ir va mas‘uliyatli ishni bajarib, ezgu niyat ila muxlislarga tutar ekan. Hamma ham bu ishni bir xilda ijobiy kutib olmasligini, barchaga birdek ma‘qul bo‘lmasligini o‘zi ham yaxshi biladi. Shuning uchun ham mayda-chuyda har qanday holatdan va gap-so‘zlardan o‘z ishini afzal biladi va shu yo‘ldan borishni ma‘qul topadi. Biz ham aynan shuni nazarda tutgan edik. Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkinki, bu borada o‘z yo‘lini aniq belgilab olgan I.Kuchiev yangi marralar sari otlanar ekan, shunday deydi:

Yangi kema yasab shoir safarga,
Meni ham chorladi qutlug‘ zafarga [Kuchiyev 2021].

Shuni ham aytib o‘tish joizki, muallif I.Kuchiev o‘z dostonini yaratar ekan, Prezidentimizning “Yangi O‘zbekiston strategiyasi” asarida ilgari surilgan g‘oyalarga asoslanadi. Ya‘ni, 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida belgilangan 7 ustuvor yo‘nalish va amalga oshirilishi lozim bo‘lgan 100 maqsad diqqat markazida turadi. Bu kitob “Barkamol avlod tarbiyasi”, “Inson qadri”, “Xalqparvar davlat”, “Adolat va qonun ustuvorligi”, “Milliy manfaatlar”, “Ma‘naviy taraqqiyot” kabi umuminsoniy va umumbashariy ezgu tushunchalarga xizmat qiluvchi bir asar namunasi sifatida vujudga keladi. Bunday ezgu ishlar har qanday imloviy va uslubiy kamchiliklaridan istisno tarzda avlod tarbiyasi va ma‘naviyatiga xizmat qiladi degan fikrdamiz.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Abdullayev V. Navoiy Samarqandda. Monografiya. – Samarqand. – 68 b.
2. Alisher Navoiy. Mahbub ul-qulub. Muhokamat ul-lug‘atayn. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2021. – 312 b.
3. Alisher Navoiy. Nasoyim ul-muhabbat. Olimjon Davlatovning nasriy bayoni (ikkinchi nashr). – Toshkent: O‘zbekiston, 2018. – 232 b.
4. Kuchiyev I. Abadiyatning besh dovoni. – Moskva: Alfa-kniga, 2021. – 335 b.
5. Mirziyoyev Sh. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: O‘zbekiston, 2017. – 488 b.
6. Mirziyoyev Sh. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021. – 464 b.

7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi 2017-yil 7-fevraldagi farmoni.
8. Suvanova J. Samarqandnoma. – Samarqand: Mahorat nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2022. – 252 b.
9. Uvatov U. Buyuk yurt allomalari. – Toshkent: O‘zbekiston, 2020. – 422 b.

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

3-JILD, 2-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-3, НОМЕР-2

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-3, ISSUE-2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000